

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

ВЫГОЛКО Т.А.,
канд. экон. наук, доцент, доц. кафедры
экономической теории и государственного
управления, ГОУВПО «Донецкий
Национальный технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

ЯЦЕНКО Я.Р.,
магистрант, Магистратура государственного
управления, ГОУВПО «Донецкий
Национальный технический университет»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

В статье рассмотрены особенности реализации государственной политики в сфере закупок в Донецкой Народной Республике. Проведен анализ эффективности управления системой государственных закупок в ДНР. Определены основные проблемы в осуществлении государственной политики в сфере закупок в ДНР.

Ключевые слова: государственные закупки, система государственных закупок, управление, процедура закупок.

FEATURES OF THE IMPLEMENTATION OF THE STATE POLICY IN THE FIELD OF PROCUREMENT IN THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC

VYGOLOKO T.A.,
Candidate of Economics Sci., Associate Professor,
Department of economic theory and public
administration,
SEEHPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

YATSENKO Ya.R.,
Undergraduate, Master of Public Administration,
SEEHPE «Donetsk National Technical University»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The article discusses the specifics of the implementation of state policy in the field of procurement in the Donetsk People's Republic. The analysis of the effectiveness of the management of the public procurement system in the DPR is carried out. The main problems in the implementation of state policy in the field of procurement in the DPR are identified.

Keywords: public procurement, public procurement system, management, procurement procedure.

Постановка задачи. Осуществление в Донецкой Народной Республике государственных закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – закупки) связано с выполнением ряда основных задач, касающихся обеспечения обороноспособности страны, функционирования социально значимых отраслей экономики (здравоохранения, образования, социального обеспечения), развития науки, культуры и т.д.

При этом одним из основных условий успешного решения таких задач является соответствующая организация процесса проведения закупок, поскольку только так возможно, с одной стороны, обеспечить упорядочение отношений между заказчиками и потенциальными участниками, противодействие коррупции в этой сфере, рациональное расходование бюджетных средств, а, с другой стороны, содействовать активному участию субъектов хозяйствования в процедурах закупок и развитию добросовестной конкуренции между ними. А поэтому только путем надлежащего правового урегулирования отношений, связанных с закупками, возможно решение указанных задач.

Анализ последних исследований и публикаций. Изучением государственных закупок в Донецкой Народной Республике занимались следующие авторы: Куш Л. И. [1], Колесник В.В. [2], Черкасская Н.В. [3] и др.

Данные авторы рассматривали осуществление государственных закупок не как системы, а как отдельные аспекты изучаемой темы – законодательство, перспективы развития. В то же время, вопросы реализации государственной политики в сфере

закупок в Донецкой Народной Республике со стороны системного подхода не нашли достаточного отражения в научной литературе.

Актуальность. Одной из определяющих функций государства является обеспечение общественных благ, например, правопорядок, национальная безопасность, функционирование экономики, предоставление социальной защиты, охрана окружающей среды, финансирование которых, осуществляется государством за счет средств, аккумулируемых в бюджетах и целевых внебюджетных фондах различных уровней, а также за счет средств налогоплательщиков.

В текущей деятельности и при реализации тех или иных государственных программ, осуществляя свои целевые функции, государство сталкивается с проблемой материально-технического обеспечения.

Как правило, эта проблема решается путем приобретения необходимых материальных и иных ресурсов на рынке товаров, работ и услуг. Этот процесс принято называть государственными закупками или закупками для государственных нужд.

В связи с вышеизложенным, изучение вопроса реализации государственной политики в сфере закупок в Донецкой Народной Республике является актуальным в настоящее время.

Цель статьи. Рассмотреть особенности реализации государственной политики в сфере закупок в Донецкой Народной Республике.

Изложение основного материала исследования. В Донецкой Народной Республике так же, как и в других странах предусмотрена возможность получения госзаказа. В ДНР регулирование госзакупок происходит по следующим нормативным правовым актам – табл. 1.

Процедура осуществления государственных закупок в ДНР до 01.04.2021 г. выполнялась с помощью тендеров на электронной торговой площадке (ЭТП) Министерства экономического развития Донецкой Народной Республики. Указом №87 от 25.03.2021 г.

работа ЭТП была приостановлена и государственные закупки осуществляются по прямой заявке предприятию-поставщику.

В соответствии с рядом принятых нормативных правовых актов с 1 сентября 2021 года закупка товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности на территории Донецкой Народной Республики осуществляется посредством электронной торговой площадки «Е-торги». Оператором ЭТП выступает Государственное Учреждение «Служба Государственного Заказа».

Таблица 1

Нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в сфере госзакупок ДНР (составлено автором на основании [4], [5], [6])

Нормативный акт	Основные положения
<p>Постановление Совета Министров ДНР от 31.05.2016 г. № 7-2 «Об утверждении Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в ДНР».</p>	<p>Регулирует отношения, направленные на эффективное использование денежных средств, создание конкурентной среды в сфере закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок товаров, работ и услуг, определяет сроки и процедуры осуществления закупок.</p>
<p>Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 05 апреля 2019 г. № 6-4 «Об определении периода для проведения закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике».</p>	<p>Устанавливает, что при осуществлении закупок за бюджетные средства в соответствии с Временным порядком о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства в Донецкой Народной Республике, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 31.05.2016 г. №7-2, бюджетным периодом является календарный квартал.</p>

Нормативный акт	Основные положения
<p>Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 23.04.2021 №25-9 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых за бюджетные средства и средства от приносящей доход деятельности».</p>	<p>Определяет оператором электронной торговой площадки на территории Донецкой Народной Республики государственное учреждение «Служба государственного заказа» (ИКЮЛ 51020412). Утверждает Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности в ДНР. Определяет основания для освобождения от процедуры закупки товаров, работ и услуг за бюджетные средства и средства от приносящей доход деятельности, полученные бюджетными учреждениями. Предусмотрено, что закупка товаров, работ и услуг для нужд обороны, обеспечения государственной безопасности, правоохранительной деятельности, деятельности органов и учреждений юстиции, обеспечения деятельности органов и подразделений в сфере гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий проводится в соответствии с Порядком.</p>

Электронная торговая площадка «Е-торги» – это аналитическая информационная система, которая обеспечивает не только комплексную автоматизацию, но и оптимизацию закупочной деятельности предприятий/учреждений с государственным участием и коммерческих организаций в части планирования, подготовки, проведения и контроля результатов закупок.

Данный программно-аппаратный комплекс имеет ряд существенных преимуществ. Он позволяет:

- сократить продолжительность процедуры закупки и количество сопровождающих ее документов;
- обеспечить безопасность и максимальную прозрачность закупок;
- упростить коммуникации между участниками;

- предоставить равные права участникам закупок и развить добросовестную конкуренцию;

- снизить возможность злоупотребления доминирующим положением.

Таким образом, электронная торговая площадка «Е-торги» предлагает участникам:

- быструю регистрацию;

- простой интерфейс и гибкие настройки;

- готовые формы заявки, уведомлений, извещений и т.д.;

- удобную отчетность по закупкам и контрактам;

- информативные инструменты аналитики;

- экономию времени и финансовых расходов на организацию и проведение закупок.

Команда специалистов Службы Государственного Заказа гарантирует пользователям системы сопровождение на всех этапах:

- поиск коммерческого предложения для обоснования начальной максимальной цены контракта;

- расширенная техническая поддержка, помощь с работой на ЭТП в Аналитической информационной системе;

- в краткосрочной перспективе повышение квалификации специалистов по закупкам, в том числе в формате самостоятельного дистанционного обучения [7].

Информация о планах закупок публикуется на специальном сайте единой информационной системе в сфере закупок – <http://zakupki.govdnr.ru>. На сайте доступна система, с помощью которой можно увидеть план закупок на конкретный период. Также есть раздел, в котором публикуются все актуальные объявления [8].

Практика применения Временного порядка указывает на наличие некоторых проблем, возникающих в процессе организации закупок, которые обусловлены:

Во-первых, привлечением к участию в организации процедур закупок значительного круга государственных органов управления, что является причиной существенных временных и бюджетных

затрат, которые к тому же достаточно часто не достигают основной цели, то есть заключения договора о закупке;

Во-вторых, высоким уровнем децентрализации закупок, что существенно увеличивает количество проводимых процедур и расходы бюджетных средств;

В-третьих, необеспечением надлежащей защиты прав и законных интересов участников, что негативно влияет на их заинтересованность в участии в процедурах закупок.

В Донецкой Народной Республике закупки осуществляются исключительно в рамках децентрализованной модели закупок, что является причиной, с одной стороны, привлечения широкого круга заказчиков – государственных органов власти и органов местного самоуправления, подведомственных им учреждений, организаций и предприятий, в том числе созданных с участием этих органов, а с другой стороны, проведения большого количества процедур закупок и, как следствие, нерационального использования бюджетных средств.

В соответствии с Временным Порядком о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в ДНР предусмотрено использование смешанной модели закупок, поскольку Главой ДНР, Советом Министров ДНР (главой местной администрации) полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), планирование закупок, заключение государственных контрактов, их исполнение, в том числе на приемку поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, обеспечение их оплаты для нескольких органов исполнительной власти (органов власти территориальной громады) либо учреждений ДНР (коммунальных учреждений) могут быть возложены на орган исполнительной власти (орган власти территориальной громады) либо учреждение ДНР (коммунальное учреждение), в том числе специально созданное в этих целях. А порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченными органами либо учреждениями ДНР определяется решениями о создании таких органов, учреждений

либо решениями о наделении их полномочиями в соответствии с настоящей статьей.

В рамках реализации принципа открытости и прозрачности информации на всех стадиях закупок товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения деятельности распорядителей и получателей бюджетных средств, заказчиками Донецкой Народной Республики в 2021 г. на веб-портале по вопросам закупок за бюджетные средства обнародовано 1668 объявлений о проведении процедур закупки и об их результатах с общим количеством лотов 3117, состоялось 931 процедур и заключено 1822 договоров о закупке. В 2020 г. было обнародовано 1137 объявлений о проведении процедур государственных закупок на 2725 лотов, состоялось 764 процедур и заключено 1801 договоров о закупке. В 2019 г. на веб-портале по вопросам закупок за бюджетные средства (далее – веб-портал) обнародовано 1785 объявление о проведении процедур закупки на 3326 лотов. Состоялись (полностью или частично по лотам) 1 113 из проведенных процедур, в результате чего было заключено 2157 договоров о закупке, рис. 1.

Структура заказчиков, которые в 2019-2021 гг. осуществляли процедуры закупки, в зависимости от сферы их деятельности представлена на рис. 2. Данная структура отображает изменения в процентном соотношении заказов за период времени 2019-2021 гг.

Оценивая результативность (рис. 3) осуществленных за бюджетные средства закупок в Донецкой Народной Республике, заказчиков можно сгруппировать по трем категориям эффективности, а именно:

– заказчики, у которых 100% осуществляемых процедур закупок привели к заключению договоров;

– заказчики, у которых доля осуществляемых процедур завершилась заключением договоров, составила не менее половины ($\geq 50\%$ на $< 100\%$);

заказчики, у которых менее половины ($< 50\%$) из осуществленных процедур привели к заключению договора [9].

Рис. 1 Динамика соотношения опубликованных объявлений о проведении процедур государственных закупок и проведенных процедур за период 2019-2021 гг., ДНР, ед., % (составлено автором на основании [9])

С целью формирования условий добросовестной конкуренции среди участников закупочного процесса, законодательство Донецкой Народной Республики в сфере бюджетных закупок основывается на общих принципах государственного регулирования закупок, а именно: на принципе прозрачности, объективности и не дискриминации участников.

Под председательством Минэкономразвития осуществляет свою работу Временная межведомственная комиссия по установлению предельно допустимых цен. За 2020 г. на базе Минэкономразвития состоялось 44 заседания Временной комиссии. На заседаниях рассмотрено 360 заявок от 279 главных распорядителей средств республиканского бюджета (из которых 56,11% – Министерства и ведомства, 18,89% – администрации городов и районов, 11,94% – иные распорядители бюджетных средств), содержащих 2394 номенклатурные позиции.

По результатам рассмотрения Временной межведомственной комиссией предельно допустимая цена была установлена либо актуализирована на 1950 позиций с последующим внесением изменений в Информацию об установлении предельно допустимых цен при закупке товаров, работ и услуг предприятиями, организациями и учреждениями, опубликованную на официальном сайте Минэкономразвития.

Рис. 2. Структура состава заказчиков по основным видам деятельности в период 2019-2021 гг., ДНР, % (составлено автором на основании [9])

Увеличение расходов государства на закупки обуславливает дальнейшее совершенствование порядка проведения процедур закупок, создание эффективных и прозрачных инструментов

взаимодействия государства и предпринимательского сообщества, улучшение инвестиционного климата и формирование благоприятных условий для роста эффективности использования бюджетных средств [10].

Рис. 3. Эффективность проведенных процедур закупок за период 2019-2021 гг., ДНР, ед. (составлено автором на основании [9])

Проблема состоит в том, что для создания целенаправленной оценки деятельности государственных заказчиков с точки зрения эффективности, законности, дисциплины исполнения ими государственных функций по обеспечению государственных нужд в товарах, работах, услугах необходимо создать единое направление для оценки эффективности деятельности государственных закупок, которые позволят сравнивать, анализировать итоговые показатели по эффективности проведения закупок и наблюдать динамику, выявить «проблемные» места в

осуществлении государственных закупок, получить полную информацию о проблемах планирования по каждому заказчику, повысить дисциплину исполнения контрактов заказчиками.

Выводы. В результате проведенного анализа реализации государственной политики в сфере закупок в ДНР, были определены недостатки, препятствующие эффективному процессу осуществления управленческой деятельности государства в области государственных закупок (табл. 2).

Таблица 2

Основные проблемы и вытекающие из них угрозы осуществления эффективной управленческой деятельности системой государственных закупок

Основные проблемы	Угрозы, связанные с эффективным управлением системой госзакупок
Децентрализация закупок.	Существенные временные и бюджетные затраты, которые достаточно часто не достигают основной цели, то есть заключения договора о закупке.
Отсутствие надлежащей защиты и поддержки интересов участников.	Недобросовестная конкуренция среди участников закупочного процесса
	Конфликт интересов, способствующий предвзятой оценке участников.
Отсутствие единого направления оценки эффективности деятельности государственных закупок.	Неудовлетворительное качество поставляемых товаров, работ, услуг.
Реализация властных полномочий, распределение (перераспределение) материальных ресурсов, которое вызывает значительные потери государства, обусловлено несовершенством законодательства в осуществлении государственных закупок.	Высокий уровень коррупции.

Государственные закупки в Донецкой Народной Республике требуют уточнения в аспектах законодательной базы и алгоритма управления системой государственных закупок. Исходя из анализа, основные сферы осуществления закупок: образование, здравоохранение и органы государственной власти и местного самоуправления. Количество заключенных договоров ниже планируемого, что обуславливает экономию от их запланированной ожидаемой стоимости.

Список использованных источников

1. Куц, Л.И. Об организации публичных закупок в Донецкой Народной Республике: пути совершенствования перспективного законодательства / Л.И. Куц // Вестник Института экономических исследований. – 2019. – № 2 (14). – С.113-122.

2. Колесник, В.В. Перспективы развития торговой деятельности в Донецкой Народной Республике / В.В. Колесник // Вестник Института экономических исследований. – 2021. – № 2 (22). – С.44-48.

3. Черкасская, Н.В. Законопроект №122-д «О закупках для государственных нужд и нужд местного самоуправления»: направления усовершенствования / Н.В. Черкасская // Вестник Института экономических исследований. – 2017. – № 1. – С.119-125.

4. Постановление Совета Министров ДНР от 31.05.2016 г. № 7-2 «Об утверждении Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в ДНР» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-soveta-ministrov-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-31-maya-2016-g-№-7-2-ob-utverzhdanii-vremennogo-poryadka-o-provedenii-zakupok-tovarov-rabot-i-uslug-za-byudzhetye-sreds/>. – Загл. с экрана.

5. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 05 апреля 2019 г. № 6-4 «Об определении периода для проведения закупок товаров, работ и услуг за бюджетные

средства в Донецкой Народной Республике» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-05-aprelya-2019-g-№-6-4-ob-opredelenii-perioda-dlya-provedeniya-zakupok-tovarov-rabot-i-uslug-za-byudzhethnye-sredstva-v-done/>. – Загл. с экрана.

6. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 23.04.2021 №25-9 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых за бюджетные средства и средства от приносящей доход деятельности» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-23-aprelya-2021-g-№-25-9-o-kontraktnoj-sisteme-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-i-uslug-osushhestvlyaemyh-za-byudzhethnye-sreds/>. – Загл. с экрана.

7. Официальный сайт Правительства Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pravdnr.ru/news/s-1-sentyabrya-2021-goda-vse-zakupki-za-schet-byudzhethnyh-sredstv-budut-osushhestvlyatsya-na-elektronnoj-torgovoj-ploshhadke/>. – Загл. с экрана.

8. Сюсюра, К.С. Доходы и расходы государственного бюджета / К.С. Сюсюра [Электронный ресурс]. – Режим доступа: DNR LIVE: <https://dnr-live.ru/vse-o-goszakupkah-v-dnr/> – Загл. с экрана.

9. Аналитический мониторинг закупок Министерства экономического развития [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mer.govdnr.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=709. – Загл. с экрана.

Государственное учреждение «СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://goszakazdnr.ru/>. – Загл. с экрана.